

CHIFFRES-CLÉS 2024

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

1706 publications signalées dans HAL dont
658 en texte intégral
44% de publications en open access sur le portail HAL Dauphine

DOCTORAT

74 thèses traitées
8 formations organisées
Exemples de sujets abordés : Zotero, Données de la recherche, Revue de littérature

INFORMATION & ACCOMPAGNEMENT

3 Lettres d'information Recherche et Science Ouverte
55 personnes touchées par le stand Science Ouverte
170 chercheurs sensibilisés (formations, rendez-vous individuels, interventions en instance ou dans les centres)

COLLECTIONS

196 004 livres
126 460 revues numériques
544 991 ebooks
71 abonnements à des bases de données

